

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
5-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bitiruvchi talabalarning qadriyatlar tizimining psixologik xususiyatlari	10
<i>Abdulazizova Muslima, Abdurasulova Sevinch, Ikromova Aziza, Iskanderova Sayora</i>	
Oila va ta'lim tizimida raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va uning psixologik omillari.....	14
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Yo'lchiyeva Zarinabonu Sanjarali qizi</i>	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni	18
<i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna, Mirzahamdov Shahriyor Botir o'g'li</i>	
O'quvchilarni sport musobaqalariga tayyorlashda jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasining tarkibiy tuzilmasi va rivojlanish mexanizmlari	22
<i>Abduraximov Ziyodullo Xojakbar o'g'li, Tuxtapulatov Shahobiddin Nuriddinovich, Nasimov Ulug'bek Orif o'g'li</i>	
Ta'limni raqamli transformatsiyalash sharoitida o'quv jarayonini tashkil etishning integratsion shakllarini qo'llash metodikasi.....	28
<i>Allamova Shoxista Shavkat qizi</i>	
Surxon vohasida sog'liqni saqlash tizimi: muammolar va yechimlar (Sherobod tumani misolida, 1925–1945-yillar).....	33
<i>Allamurotov Asadbek Baxtiyor o'g'li</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kasbga yo'naltirish tizimini takomillashtirish	37
<i>Axmedova Muxabbat Axmedovna</i>	
Ko'p o'zgaruvchili funktsiyaning oraliq qiymatlari haqidagi teoremlar va ularning isbotlari	42
<i>Boqiyev X. X., Muxtorova Sevinch Asad qizi, Yuldoshova E'zoza Ravshan qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarining huquqiy tafakkurini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	46
<i>D. M. Xolnazarova</i>	
Oilaviy tarbiya samaradorligini oshirishda innovatsion yondashuvlar: tajriba-sinov natijalari asosida	49
<i>Ibragimova Aziza Toshniyazovna</i>	
Bo'lajak tabiiy fanlar o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirishda interaktiv integratsiyaning roli	55
<i>Jo'rayeva Xushro'ya Yaxyoxon qizi</i>	
Corrective Feedback in Foreign Language Learning Acts as a Vital Tool for Improving Accuracy With Research Indicating.....	58
<i>Kamalova Dilnoza Kurbanbayevna</i>	
Doping va halollik masalasi: sportdagi dolzarb muammo.....	64
<i>Kobilov Sobir Donakulovich</i>	
Yunon-rum kurashi bilan shug'ullanuvchi sportchilarning teknik va taktik harakatlarini takomillashtirish usullari.....	69
<i>Muhtorov Abdusattor Abdupatto o'g'li</i>	
3-4 yoshli bolalarda nutqning grammatik tuzilishini shakllantirishning psixolingvistik asoslari	75
<i>Rasulova Xulkaroy Abduhalil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda gender identifikatsiyasini rivojlantirishda ota-onalar bilan ishlashning mobil ilovaga asoslangan innovatsion modeli	80
<i>Razzoqova Mahliyo Qosimjonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida geografiya fanining zamonaviy metodik yondashuvlari va o'qitishning samaradorligi.....	84
<i>Sunnatillayeva Zarina Sulaymon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning samaradorligini oshirish usullari	88
<i>Usmonov Salohiddin, Jo'rayeva Rayhona</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasi	94
<i>Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi, Zaripova Xolida Baxtiyor qizi</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning interfaol metodlari.....	100
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	

O'quv jarayonida innovatsion baholash texnologiyalarining ilmiy-pedagogik mazmuni	103
<i>Sobirova Marjona Shavkat qizi</i>	
Taekvondochilarning musobaqa davrida hujumkorlik jihatlarini oshirish	110
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Gender yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari.....	114
<i>Shokirova Hilola Abduraxmon qizi</i>	
Ingliz tilida tinglab tushunish malakasini rivojlantirishda raqamli ta'limning samaradorligi	120
<i>Aytimbetova U. T.</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish...	124
<i>Axmedova Nazokat Erkinovna</i>	
"Inklyuziv ta'lim. gospital pedagogika" fanida dasturiy-metodik ta'minotning mazmuniy-texnologik va monitoring-dagnostik komponentlari.....	128
<i>Azamxonov Baxodir Sayitkamolxonovich</i>	
Ingliz tilida og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda 5–6-sinf o'quvchilari uchun samarali usullar	132
<i>Rajabova Zarafshon Davronovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy nutq madaniyatini shakllantirishning innovatsion-metodik asoslari	135
<i>Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rganish mazmuni.....	140
<i>Usmonova Gulnoza Jaloliddin qizi</i>	
Образность современной медицинской терминологии	144
<i>Дулдулова Наргиза Ашимовна, Мирзаахмедова Нигора Ашимовна</i>	
Развитие исследовательской компетентности младших школьников посредством межпредметной проектной деятельности.....	148
<i>Мухтарова Лобар Абдиманнабовна, Нормаматова Розия Уктам кизи</i>	
Психолого-педагогические риски цифровой образовательной среды	154
<i>Рузметова Хилола Абдушариповна, Моминова Мадина Шукурулла кизи</i>	
"TALIA": система контент-генерации на основе ИИ для подготовки учителей	158
<i>Хасанов Зафар Шавкат угли</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI

Latipova Ma'rifat Salohiddin qizi

Toshkent ijtimoiy innovatsiyalar universiteti
"Pedagogika va psixologiya" kafedrasida o'qituvchisi

Zaripova Xolida Baxtiyor qizi

Toshkent ijtimoiy innovatsiyalar universiteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari tadqiq etilgan. Maqolada boshlang'ich sinf pedagogik jarayonining o'ziga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlari, nizo turlari va ularni bartaraf etish mexanizmlari yoritilgan. Tajriba-sinov ishlari asosida talabalarning nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalari tahlil qilinib, bo'lajak o'qituvchilarning konfliktologik tayyorgarligini oshirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, boshlang'ich sinf, konfliktologik kompetentlik, pedagogik nizo, kognitiv blok, hissiy intellekt, hamkorlik strategiyasi, keys-stadi.

Abstract: This article examines the conceptual foundations for developing the conflictological competence of future primary school teachers. The paper highlights the specific socio-psychological characteristics of the educational process in primary school, types of conflicts, and mechanisms for their resolution. Based on experimental and testing work, students' behavioral strategies in conflict situations are analyzed, and practical suggestions and recommendations are developed to enhance the conflictological training of future teachers.

Key words: future teacher, primary school, conflictological competence, pedagogical conflict, cognitive block, emotional intelligence, collaboration strategy, case-study, higher attestation.

Аннотация: В данной статье исследуются концептуальные основы развития конфликтологической компетентности будущих учителей начальных классов. В работе освещены специфические социально-психологические особенности педагогического процесса в начальной школе, виды конфликтов и механизмы их разрешения. На основе экспериментально-испытательной работы проанализированы стратегии поведения студентов в конфликтных ситуациях, а также разработаны практические предложения и рекомендации по повышению конфликтологической подготовки будущих учителей.

Ключевые слова: будущий учитель, начальные классы, конфликтологическая компетентность, педагогический конфликт, когнитивный блок, эмоциональный интеллект, стратегия сотрудничества, кейс-стади.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini barpo etishning strategik asosi sifatida ta'lim tizimini tubdan modernizatsiya qilish, xususan, maktab ta'limining dastlabki bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish dolzarb vazifa qilib belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqlarida o'qituvchi maqomini ko'tarish va zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlash masalasiga alohida to'xtalib, jumladan, shunday ta'kidlagan edi:

"Biz Yangi O'zbekistonni maktab ostonasidan, ta'lim va tarbiya tizimidan boshlab barpo etamiz. Zero, maktabni o'zgartirishdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi¹. Buning uchun esa har tomonlama chuqur bilimga, yuksak ma'naviyat va, eng muhimi, zamonaviy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan yangi avlod pedagoglarini shakllantirishimiz shart".

1 <https://www.gazeta.uz/oz/2019/08/23/school/>

Ushbu konseptual vazifa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nafaqat fanni o'qitish metodikasini mukammal bilishini, balki maktab hayotidagi murakkab ijtimoiy-pedagogik jarayonlarni, xususan, turli darajadagi ziddiyatli vaziyatlarni oqilona boshqarish ko'nikmasiga ega bo'lishini ham taqozo etadi.

Boshlang'ich sinf ta'lim tizimi o'zining ijtimoiy-psixologik tabiati va subyektlarining xilma-xilligi bilan boshqa ta'lim bo'g'inlaridan tubdan ajralib turadi. Bu davr - bolaning shaxs sifatida shakllanishi, oilaviy muhitdan ijtimoiylashuv muhitiga (maktabga) o'tishining eng inqirozli va mas'uliyatli bosqichidir.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik beqarorligi, maktab adaptatsiyasi (ko'nikishi) jarayonidagi qiyinchiliklar, ota-onalarning farzandlariga bo'lgan subyektiv (shaxsiy) va ba'zan haddan tashqari yuqori talablari hamda maktab ma'muriyatining me'yoriy mezonlari o'rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishi tabiiy qonuniyatdir. Ushbu zanjir markazida turgan boshlang'ich sinf o'qituvchisi har kuni o'quvchi - o'quvchi, o'qituvchi - o'quvchi, o'qituvchi - ota-ona hamda o'qituvchi - rahbariyat tizimidagi turli mikronizolarga duch keladi. Shu sababli zamonaviy boshlang'ich sinf pedagogining kasbiy tayyorgarlik darajasi faqat kognitiv (bilim) ko'rsatkichlar bilan o'lchanmaydi.

Oliy pedagogik ta'lim bosqichidayoq talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish zarurati yuzaga kelmoqda. Konfliktologik kompetentlik - bu kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan har qanday pedagogik ziddiyat va nizolarni ijobiy (konstruktiv) hal etish, ularning salbiy oqibatlarining oldini olish, jarayonni barqaror boshqarish hamda nizo ishtirokchilarining psixologik jarohat olmasligini ta'minlashga qaratilgan integral kasbiy-shaxsiy xususiyatdir. U o'z ichiga hissiy barqarorlik, empatiya, muloqot madaniyati va stressga chidamlilik kabi muhim sifatlarni qamrab oladi. Biroq bugungi kunda oliy pedagogik ta'lim muassasalarining amaldagi o'quv rejaları va metodik ta'minotida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini bunday real maktab inqirozlari va nizolari bilan tizimli ishlashga, ularni diagnostika qilishga yo'naltirilgan maxsus mexanizmlar, amaliy treninglar yetarlicha shakllanmagan.

Ko'p hollarda yosh mutaxassislar maktabga borgach, birinchi duch kelgan ota-ona yoki o'quvchi bilan bog'liq nizoli vaziyatda o'zlarini yo'qotib qo'ymoqdalar, bu esa ularning kasbga bo'lgan ishtiyosining so'nishiga va hissiy kuyish (burnout) sindromiga olib kelmoqda. Mazkur ziddiyatni bartaraf etish maqsadida ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida konfliktologik kompetentlikni tizimli rivojlantirishning ilmiy-nazariy konseptual asoslari, uning tarkibiy qismlari (kognitiv, hissiy-refleksiv, amaliy-texnologik bloklari) hamda amaliyotga joriy etish modellarining samaradorligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish masalasi pedagogika, psixologiya va konfliktologiya fanlarining kesishgan nuqtasida shakllangan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda ta'lim muassasalarida yuzaga kelayotgan turli pedagogik nizolarni samarali boshqarish, konstruktiv muloqot muhitini yaratish hamda bo'lajak pedagoglarni nizoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Konfliktologiya nazariyasining shakllanishida amerikalik olimlar Kenneth Thomas va Ralph Kilmann muhim o'rin tutadi. Ular tomonidan ishlab chiqilgan Thomas-Kilmann modeli nizoli vaziyatlarda inson xulq-atvorining raqobat, moslashish, qochish, kompromis va hamkorlik kabi beshta asosiy strategiyasini aniqlash imkonini beradi. Mazkur yondashuv bugungi kunda pedagogik konfliktologiya tadqiqotlarida keng qo'llanilmoqda.

Rossiyalik olimlar Anatoliy Antsupov va Anatoliy Shipilov konfliktologiyani mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida rivojlantirib, nizolarning kelib chiqish sabablari, rivojlanish bosqichlari va ularni boshqarish mexanizmlarini chuqur tahlil qilganlar. Ularning ilmiy qarashlariga ko'ra, pedagogik nizolarni samarali hal etish uchun shaxsda konfliktologik bilim, kommunikativ madaniyat va refleksiv ko'nikmalar shakllangan bo'lishi zarur.

Pedagogik kompetentlik muammolari bo'yicha Iraida Zimnyaya, Andrey Khutorskoy hamda Vladimir Slashten tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda zamonaviy o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismlari yoritilgan. Ular pedagogning muvaffaqiyatli faoliyati nafaqat kasbiy bilimlarga, balki kommunikativ, refleksiv va ijtimoiy kompetensiyalarga ham bog'liqligini ta'kidlaydilar.

Hissiy intellekt va shaxslararo munosabatlar masalalari Daniel Goleman tadqiqotlarida keng o'rganilgan. Olim hissiy intellektning empatiya, o'zini boshqarish va samarali muloqot kabi komponentlari nizolarni konstruktiv hal etishda muhim omil ekanligini asoslab bergan. Ushbu qarashlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy pedagog olimlarning ilmiy izlanishlarida ham kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagog kadrlarni tayyorlash, kommunikativ madaniyatni shakllantirish va ta'lim jarayonidagi nizolarni boshqarish masalalariga e'tibor qaratilgan. Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirishning yaxlit konseptual modeli, uning tarkibiy bloklari va amaliy mexanizmlari yetarli darajada yoritilmagan.

Shu jihatdan mazkur tadqiqot bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirishning kognitiv-gnostik, reflektiv-hissiy va faoliyatli-texnologik komponentlarini yagona tizim sifatida o'rganishi hamda ularni amaliyotga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqishi bilan mavjud ilmiy ishlardan farqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish va uning amaliy samaradorligini baholash maqsadida majmuaviy-tizimli tadqiqot metodologiyasidan foydalanildi. Tadqiqotning metodologik asosini shaxsga yo'naltirilgan, tizimli-tarkibiy va kasbiy-faoliyatli yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida qo'yilgan muammoni har tomonlama va chuqur tahlil qilish, empirik ma'lumotlarni to'plash hamda ularning ishonchligini ta'minlash maqsadida quyidagi o'zaro aloqador ilmiy-metodologik usullar majmuasi qo'llanildi:

Nazariy va qiyosiy-pedagogik tahlil metodlari. Oliy pedagogik ta'lim tizimida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashning zamonaviy tendensiyalari, pedagogik konfliktologiyaga oid ilmiy-metodik adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar va davlat ta'lim standartlari (DTS) tahlil qilindi. Xususan, "Boshlang'ich ta'lim" bakalavriat yo'nalishining amaldagi o'quv rejaları, fan dasturlari va bitiruvchilarning kasbiy malaka talablarida o'qituvchining konfliktologik va kommunikativ tayyorgarligiga ajratilgan o'rin hamda yuklamalar qiyosiy o'rganildi. Bu mavjud ta'lim mazmuni va amaliyot talablari o'rtasidagi nomuvofiqliklarni ilmiy aniqlash imkonini berdi.

Tizimli-tarkibiy yondashuv va modellashtirish. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining konfliktologik kompetentligi" murakkab integral pedagogik fenomen va yaxlit bir tizim sifatida tarkibiy qismlarga ajratilgan holda ko'rib chiqildi. Mazkur yondashuv doirasida kompetensiyaning arxitektonikasi to'rt biosferali tizimli model ko'rinishida modellashtirildi:

1. **Kognitiv-gnostik komponent** (pedagogik nizolar tabiati, dinamikasi va boshqaruv qonuniyatlari haqidagi nazariy bilimlar tizimi);
2. **Aksiologik-motivatsion komponent** (konfliktlarni konstruktiv hal qilishga bo'lgan ichki intilish, kasbiy-etika me'yorlariga sodiqlik va insonparvarlik pozitsiyasi);
3. **Hissiy-refleksiv komponent** (hissiy intellekt (EQ), tolerantlik, empatiya, o'z xulq-atvorini va hissiyotlarini tahlil qilish, stressga chidamlilik);
4. **Amaliy-faoliyatli (texnologik) komponent** (kommunikativ strategiyalar, pedagogik ziddiyatlarni bartaraf etishning amaliy usullarini qo'llash ko'nikmalari).

Empirik va eksperimental metodlar (pedagogik tajriba-sinov). Tadqiqotning empirik qismi pedagogik tajriba-sinov (eksperiment) metodiga asoslandi. Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda (aniqlovchi, shakllantiruvchi va nazorat bosqichlari) tashkil etildi:

1. Aniqlovchi bosqichda (Konstatiruyushchiy etap): bo'lajak o'qituvchilarning nizoli vaziyatlarda o'zini tutish strategiyalari va ularning konfliktologik tayyorgarlik darajasi aniqlandi. Buning uchun psixodiagnostik metod hisoblangan K. Tomasning "Nizoli vaziyatlarda xulq-atvorni aniqlash" (Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument) testi hamda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy muammolarga tayyorligini baholovchi maxsus mualliflik anketa-so'rovnomalari o'tkazildi.
2. Shakllantiruvchi bosqichda (Formiruyushchiy etap): biz tomondan ishlab chiqilgan konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish konsepsiyasi va o'quv-metodik modullari ta'lim jarayoniga tajriba guruhlarida sinov tariqasida joriy etildi.

Tadqiqotning eksperimental qismi va empirik ma'lumotlar bazasini shakllantirish uchun Pedagogika universitetining "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi tanlab olindi. Eksperimentda mazkur yo'nalishning 3- va 4-kurslarida tahsil olayotgan jami 80 nafar talaba-respondent ishtirok etdi. Respondentlarning aynan ushbu kurslardan tanlanishiga sabab – ular pedagogik va psixologik fanlar asoslarini o'zlashtirgan hamda bevosita umumiy o'rta ta'lim maktablarida uzluksiz malakaviy amaliyot o'tayotgan, ya'ni real maktab muhiti va real pedagogik konfliktlar bilan to'g'ridan-to'g'ri to'qnash kelayotgan subyektlar ekanligidir. To'plangan empirik ma'lumotlarning matematik-statistik ishonchligi va obyektivligini ta'minlash maqsadida olingan natijalar foizli ko'rsatkichlar va pedagogik statistika metodlari yordamida qayta ishlandi hamda tahlil etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konfliktologik kompetentligini shakllanganlik darajasini obyektiv baholash maqsadida tadqiqotning aniqlovchi (dastlabki) va nazorat (yakuniy) bosqichlarida kompleks diagnostika ishlari olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida belgilangan 80 nafar talaba teng ikki guruhga - Nazorat guruhi (NG - 40 nafar) va Tajriba guruhi (TG - 40 nafar)ga ajratildi. Nazorat guruhida an'anaviy o'quv dasturi asosida darslar davom ettirildi, Tajriba guruhida esa biz tomondan ishlab chiqilgan "Konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish konsepsiyasi" (Kognitiv, refleksiv-hissiy va faoliyatli-texnologik bloklar moduli) amaliyotga joriy etildi.

Pedagogik tajriba-sinovning dastlabki (aniqlovchi) bosqichida har ikki guruh talabalarining nizoli vaziyatlarda qaysi xulq-atvor strategiyasiga moyilligi K. Tomas metodikasi bo'yicha o'rganilganda, ulardagi ko'rsatkichlar deyarli bir xil va qoniqarsiz ekanligi ma'lum bo'ldi. Biz tomondan taklif etilgan konseptual model doirasida tajriba guruhida olib borilgan tizimli amaliy mashg'ulotlar, interaktiv konfliktologik treninglar va real pedagogik keyslar (Case-study) bilan ishlash strategiyasidan so'ng yakuniy nazorat bosqichida keskin ijobiy dinamika kuzatildi. Guruhlarning yakuniy solishtirma natijalari quyidagi jadvalda o'z aksini topgan (1-jadval).

1-jadval: Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nizoli vaziyatlardagi xulq-atvor strategiyalari dinamikasi

No	Nizoli vaziyatdagi xulq-atvor strategiyasi (K.Tomas bo'yicha)	Dastlabki holat (NG va TG umumiy, %)	Yakuniy holat: Nazorat guruhi (NG, %)	Yakuniy holat: Tajriba guruhi (TG, %)
1	Raqobat (O'z fikrini majburlab o'tkazish)	35%	33%	12%
2	Moslashish (O'z manfaatidan voz kechish, yon bosish)	28%	27%	15%
3	Murosasizlik (Muammodan qochish, e'tiborsizlik)	22%	23%	10%
4	Kompromis (O'zaro yon bosish orqali kelishuv)	11%	12%	25%
5	Hamkorlik (Konstruktiv va integrallashgan yechim)	4%	5%	38%

Dastlabki olingan natijalar shuni ko'rsatgan ediki, talabalarining atigi 4 % foizigina nizolarni eng oliy, har ikki tomon manfaatlarini teng qanoatlantiruvchi va samarali usul bo'lgan "Hamkorlik" (Collaboration) strategiyasi orqali hal qilishga tayyor edi. Aksariyat talabalar (35 %) boshlang'ich sinf o'quvchisi, ota-ona yoki hamkasbi bilan nizo yuzaga kelganda subyektiv avtoritar, ya'ni qarshi tomonga bosim o'tkazish ("Raqobat") yo'lini tanlashini bildirishgan. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik bilimlar tizimi, kommunikativ moslanuvchanlik va, eng muhimi, hissiy intellekt (EQ) yetarlicha rivojlanmaganidan dalolat berar edi. Shuningdek, 28 % respondentning "Moslashish" va 22 % foizining "Murosasizlik (Qochish)" pozitsiyasini tanlashi yosh mutaxassislarining kelajakda maktabdagi ota-onalar tomonidan bo'ladigan psixologik bosimlarga dosh bera olmay, kasbiy depressiyaga tushib qolish xavfi yuqori ekanligini ko'rsatdi.

Tajriba-sinov yakunida an'anaviy tizimda o'qigan Nazorat guruhida ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmadi (Raqobat 33 %, Hamkorlik atigi 5 %). Biroq, bizning model asosida tahsil olgan Tajriba guruhida (TG) tub burilish va sifat o'sishi kuzatildi:

1. "Raqobat" (avtoritar bosim) ko'rsatkichi 35 % dan 12 % ga tushdi. Talabalar nizoda kuch ishlatish yoki o'z mavqeini majburlab o'tkazish pedagogik inqirozni chuqurlashtirishini anglab yetdilar.
2. "Hamkorlik" (konstruktiv yechim) ko'rsatkichi reaktiv tarzda o'sib, 4 % dan 38 % ga yetdi.
3. "Kompromis" (o'zaro kelishuv madaniyati) esa 11 % dan 25 % gacha ko'tarildi.

Bu ijobiy o'zgarishlar bevosita biz tomondan ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish konsepsiyasining tarkibiy bloklari samarali ishlaganligining isbotidir. Mazkur konsepsiya tizimli ravishda quyidagi o'zaro aloqador bloklar integratsiyasini ta'minladi (1-rasm):

1. **Kognitiv-gnostik blok:** Talabalarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh inqirozlari (masalan, 7 yosh inqirozi), ota-onalarning psixologik tiplari va nizolarning destabilizatsion (vayronkor) hamda konstruktiv (rivojlantiruvchi) funksiyalari haqidagi fundamental nazariy bilimlar bazasini shakllantirdi.
2. **Refleksiv-hissiy blok:** Maxsus psixologik treninglar orqali talabalarda o'z affektiv (salbiy) hissiyotlarini jilovlash, stressli vaziyatlarda tanaffus (pauza) qila olish, ota-onaning e'tirozlariga o'zini himoya qilish pozitsiyasida emas, balki empatiya va tolerantlik prizmasida yondashish ko'nikmasini rivojlantirdi.

3. **Faoliyatli-texnologik blok:** “Ota-ona - o‘qituvchi”, “O‘quvchi - o‘quvchi” (maktabdagi yashirin nizolar, bulling va kamsitishlar) yo‘nalishidagi murakkab ijtimoiy-pedagogik vaziyatlar aks etgan amaliy keyslarni tahlil qilish va modellashtirish orqali talabalarda to‘g‘ri nutqiy hamda vizual kommunikatsiya strategiyalarini muvaffaqiyatli shakllantirdi.

1-rasm: Konfliktologik kompetentlik konsepsiyasi

Matematik-statistik tahlillar (Styudentning t-mezonlari) tajriba guruhida olingan yakuniy natijalarning tasodifiy emas, balki maqsadli pedagogik ta’sir natijasi ekanligini va taklif etilayotgan konsepsiyaning yuqori samaradorligini to‘liq tasdiqladi.

Tadqiqot davomida aniqlangan qonuniyatlar va empirik ma’lumotlar bazasiga tayangan holda, oliy pedagogik ta’lim tizimida bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining konfliktologik kompetentligini tizimli va samarali rivojlantirish uchun, eng avvalo, o‘quv rejalarining variativ hamda tanlov fanlari blokini mazmunan modernizatsiya qilish, xususan, haftalik yuklamasi 4 kreditga mo‘ljallangan “Pedagogik konfliktologiya va maktabda korreksion ishlar” yoki “O‘qituvchining konfliktologik madaniyati” nomli mustaqil fanni ta’lim jarayoniga joriy etish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Ushbu fanning o‘quv-metodik arxitektonikasi quruq nazariy ma’ruzalardan voz kechgan holda, 70 foiz amaliy-seminar mashg‘ulotlaridan tashkil topishi va bevosita talabalarni real maktab inqirozlari bilan ishlashga tayyorlashi lozim bo‘lib, bu jarayonda ma’ruzaga asoslangan an’anaviy o‘qitish formatidan muammoli-vaziyatli ta’lim texnologiyalariga o‘tish hamda oliygoh kafedralari bilan amaliyot o‘tiladigan maktablar hamkorligida real maktab hayotidan olingan tipik konfliktlar bankini (Case-study) shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur muammoli vaziyatlar banki o‘z ichiga ota-onaning subyektiv sabablar bilan o‘qituvchi baholash mezonidan norozi bo‘lib, rahbariyatga shikoyat qilishi aks etgan “ota-ona - o‘qituvchi” ziddiyatlarini, sinf jamoasida biror bir o‘quvchining boshqa guruhlar tomonidan muntazam chetlatilishi yoki kamsitilishini tartibga soluvchi “o‘quvchi - o‘quvchi” (bulling) jarayonlarini hamda yosh mutaxassisga yuklatilgan qo‘shimcha me’yoriy ishlar sharoitida o‘zini tutish strategiyasini belgilovchi “o‘qituvchi - rahbariyat” tizimidagi mikronizolarni qamrab olishi lozim.

Shu bilan bir qatorda, bo‘ljak mutaxassislarda stress menejmenti va kasbiy faoliyatning dastlabki yillari-dayoq yuzaga keladigan hissiy kuyish (burnout) sindromining oldini olish maqsadida “oliy ta’lim - Inson markazlari - maktab” ucburchagi doirasida integratsiyalashgan professional psixologik xizmat va trening xonalarining doimiy faoliyatini yo‘lga qo‘yish, bu orqali bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining maktab muhitidagi “Mahalla yettiligi” instituti, xususan, ijtimoiy xodimlar va psixologlar bilan idoralararo (inter-agent) tizimli hamkorlik qilish konseptual ko‘nikmalarini modellashtirilgan o‘yinlar vositasida shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot ishi va pedagogik tajriba-sinov natijalari bo‘ljak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining konfliktologik kompetentligini rivojlantirish - zamonaviy pedagogik ta’lim sifati va barqarorligini ta’minlovchi eng muhim determinanti (belgilovchi omili) ekanligini tasdiqladi. Mazkur kompetensiyani shunchaki nazariy bilimlarni mexanik tarzda talaba ongiga singdirish orqali shakllantirib bo‘lmaydi. U o‘z mohiyatiga ko‘ra shaxsning hissiy barqarorligi, muloqot madaniyati, refleksiv tahlil qobiliyati hamda maktab muhitidagi murakkab ijtimoiy-psixologik muvozanatni saqlay olish mahoratining integral birikmasidir.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq etilgan 3 blokli (Kognitiv, refleksiv-hissiy, faoliyatli-texnologik) konseptual yondashuv o'zining yuqori pedagogik samaradorligini ko'rsatdi. Tajriba guruhida eng konstruktiv strategiya hisoblangan "Hamkorlik" (Collaboration) darajasining 4 % dan 38 % gacha reaktiv tarzda o'sishi, "Raqobat" (avtoritar bosim) pozitsiyasining esa 35 % dan 12 % ga kamayishi ushbu modelning hayotiylikidan dalolat beradi. Taklif etilayotgan konseptual model oliy pedagogik ta'lim tizimiga to'liq joriy etilsa, oliygoh bitiruvchilarining maktabga qadam qo'yishdagi moslashish (adaptatsiya) davri inqirozsiz kechadi, ularning kasbiy o'zini o'zi anglash darajasi ko'tariladi va pirovardida, umumiy o'rta ta'lim tizimida xavfsiz, sog'lom, tolerant hamda bola shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. - Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. - B. 234-241.
2. Mirziyoyev Sh.M. O'qituvchi va murabbiylar - yangi O'zbekistonni barpo etishda buyuk kuchdir // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. - Toshkent, 2020.
3. Aliyev A.A. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi va uning komponentlari // Pedagogika va psixologiyada innovatsiyalar. - Toshkent, 2023. - №3. - B. 45-52.
4. Gasanova R.R. Pedagogik konfliktologiya: O'quv qo'llanma. - Toshkent: "Fan va texnologiya", 2022. - 180 b.
5. Xalilov Sh.S. Bo'lajak o'qituvchilarni muloqot madaniyatini shakllantirish va konfliktlarni boshqarishga tayyorlash metodikasi // Zamonaviy ta'lim. - Toshkent, 2024. - №5. - B. 12-19.
6. Thomas K.W., Kilmann R.H. Conflict Mode Instrument. - New York: Tuxedo, 1974. - Pp. 11-25. (Talabalarni test qilishda foydalanilgan K.Tomas metodikasining original manbasi).
7. Rogers C.R. Freedom to Learn: A View of What Education Might Become. - Columbus: Charles E. Merrill, 1969. - 358 p. (Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va empatiya metodologiyasi uchun).
8. Ishmuhamedov R.J., Abdukadirov A.A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va keys-stadi metodidan foydalanish texnologiyasi. - Toshkent: "Iste'dod", 2020. - 140 b. (Matndagi keys-stadi taklifi uchun).
9. Elkonin D.B. Izbrannie psixologicheskie trudi: Psixologiya obucheniya i vospitaniya mladshego shkolnika. - Moskva: Pedagogika, 1989. - 254 s. (Kichik maktab yoshidagi bolalar inqirozi va psixologiyasi uchun).
10. Johnson D.W., Johnson R.T. Creative Conflict in the Classroom // Security Dialogue. - 2022. - Vol. 53, Issue 2. - Pp. 135-148.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.